

La profesionalización de los docentes noveles, un acercamiento basado en la Teoría de la Educación Avanzada

The professionalization of novice teachers, an approach based on Advanced Educational Theory

A profissionalização de professores iniciantes, uma abordagem baseada na Teoria Educacional Avançada

Marta Mercedes Cepero Herrera^I ,
Yohandra Valdés Roque^{IV*}

^I Instituto Superior Técnico de Angola. Luanda, Angola.

^{II} Instituto Superior de Relaciones Internacionales. La Habana, Cuba.

^{III} Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona. La Habana, Cuba.

^{IV} Escuela Latinoamericana de Medicina. La Habana, Cuba.

*Autora para la correspondencia: yohandravaldesroque@gmail.com

Recibido: 07-09-2025 Aprobado: 10-02-2026 Publicado: 13-02-2026

RESUMEN

Introducción: lo distintivo de la profesionalización es que constituye la esencia misma de la satisfacción plena del ser humano. La acentuación de sus capacidades intelectuales, el acompañamiento necesario que guía y promueve el desarrollo en sus aportes por mejorar la sociedad en que tributa y coexiste, enaltece los pilares de la formación continua en la educación cubana. **Objetivo:** argumentar la importancia de la necesaria profesionalización de los docentes noveles en el sistema educativo cubano; así como las posibles acciones que garantice la formación continua y superación que contribuya al mejoramiento humano y a la calidad de los conocimientos que se imparten en la docencia. **Método:** la investigación es no experimental, descriptiva y con enfoque mixto. Se utilizaron métodos teóricos como el análisis documental para identificar el sustento teórico de la Teoría de la Educación Avanzada, y el

histórico lógico, que regulariza los aportes de las investigaciones de la comunidad científica. **Resultados:** la profesionalización de los noveles sobre las bases metodológicas de la Teoría de la Educación Avanzada y los aportes científicos de autores nacionales e internacionales es de gran importancia y de prioridad para la formación de las nuevas generaciones. **Conclusiones:** la profesionalización de los docentes noveles debe verse como un proceso en el que todos aprenden, porque se está en constante adquisición de técnicas, metodologías, y en el uso de nuevas formas de hacer, para el aprendizaje consciente y reflexivo de los educandos.

Palabras clave: docentes noveles; profesionalización; valores; desempeño profesional; formación continua

ABSTRACT

Introduction: the distinctive feature of professionalization is that it constitutes the very essence of human fulfillment. The enhancement of intellectual capacities, the necessary support that guides and promotes development in their contributions to improving the society in which they live and work, strengthens the pillars of continuing education in Cuban education.

Objective: to argue the importance of the necessary professionalization of novice teachers in the Cuban educational system, as well as the possible actions that guarantee continuing education and professional development that contribute to human improvement and the quality of knowledge imparted in teaching. **Method:** this research is non-experimental, descriptive, and uses a mixed-methods approach. Theoretical methods such as documentary analysis were used to identify the theoretical basis of the Theory of Advanced Education, and the historical-logical method, which standardizes the contributions of research from the scientific community. **Results:** the professional development of novice teachers based on the methodological foundations of Advanced Educational Theory and the scientific contributions of national and international authors is of great importance and a priority for the training of new generations. **Conclusions:** the professional development of novice teachers should be viewed as a process in which everyone learns, because there is a constant acquisition of techniques, methodologies, and the use of new ways of working, for the conscious and reflective learning of students.

Keywords: novice teachers; professional development; values; professional performance; continuing education

RESUMO

Introdução: a característica distintiva da profissionalização é que ela constitui a própria essência da realização humana. O aprimoramento das capacidades intelectuais, o necessário suporte que orienta e promove o desenvolvimento e a contribuição dos docentes para o aprimoramento da sociedade em que vivem e trabalham, fortalece os pilares da educação continuada no sistema educacional cubano. **Objetivo:** argumentar sobre a importância da necessária profissionalização de professores iniciantes no sistema educacional cubano, bem como sobre as possíveis ações que garantem a educação continuada e o desenvolvimento profissional, contribuindo para o aprimoramento humano e a qualidade do conhecimento transmitido no ensino. **Método:** esta pesquisa é não experimental, descritiva e utiliza uma abordagem mista. Métodos teóricos, como a análise documental, foram utilizados para identificar os fundamentos teóricos da Teoria da Educação Avançada, e o método histórico-lógico, que padroniza as contribuições da pesquisa da comunidade científica. **Resultados:** o desenvolvimento profissional de professores iniciantes, fundamentado nos princípios metodológicos da Teoria Avançada da Educação e nas contribuições científicas de autores nacionais e internacionais, é de grande importância e prioridade para a formação das novas gerações. **Conclusões:** o desenvolvimento profissional de professores iniciantes deve ser encarado como um processo de aprendizagem mútua, pois envolve a constante aquisição de técnicas, metodologias e o uso de novas formas de trabalho, visando a aprendizagem consciente e reflexiva dos alunos.

Palavras-chave: professores iniciantes; desenvolvimento profissional; valores; desempenho profissional; formação continuada

Cómo citar este artículo:

Cepero Herrera MM, González González Y, Cardoso Camejo L, Valdés Roque Y. La profesionalización de los docentes noveles, un acercamiento basado en la Teoría de la Educación Avanzada. Rev Inf Cient [Internet]. 2026 [citado Fecha de acceso]; 105:e5106. Disponible en: <http://www.revinfcientifica.sld.cu/index.php/ric/article/view/5106>

INTRODUCCIÓN

Numerosas propuestas diseñadas para dar solución a los problemas que existen en diversos sectores productivos y de servicios como educación en todos sus niveles, salud, alimentación y turismo, así como en la comunidad, se sustentan en La Teoría de la Educación Avanzada (TEA). Las estrategias de superación tienden a ser las más periódicas, así como las pedagógicas, educativas, de profesionalización, los modelos pedagógicos, los programas educativos y los sistemas de superación.⁽¹⁾

Se define la Teoría de la Educación Avanzada como paradigma educativo alternativo que estudia y sistematiza el proceso de mejoramiento de los seres humanos, para proporcionarles nuevos conocimientos, habilidades, hábitos, sentimientos, actitudes, capacidades, valores, conducta y salud, facultándolos para la transformación y producción de conocimientos, a partir de provocar en ellos la motivación creciente, la independencia en la actuación y el pensamiento, la actividad creadora, la conciencia colectiva, la responsabilidad con los conocimientos y habilidades adquiridas; generando potencialidades conscientes de crecimiento humano para transformar la realidad, viabilizando la elevación de la profesionalidad, la conducta ética cooperadora y la satisfacción personal y social.⁽²⁾

Se asume, entonces, la Educación Avanzada, como Teoría que reúne el caudal pedagógico de la escuela cubana, que permite la eficacia y el elevado grado de especialización.

Lo característico de la profesionalización desde los cimientos de la TEA, es que constituye la esencia misma de la satisfacción plena del ser humano. La acentuación de sus capacidades intelectuales, el acompañamiento necesario que guía y promueve el desarrollo en sus aportes por mejorar la sociedad en que contribuye y coexiste, exalta los pilares de la formación continua en la educación cubana.

El objeto de estudio de la Teoría de la Educación Avanzada es el mejoramiento humano, que consiente a partir de identificar una adecuada pertinencia social para el necesario fortalecimiento de la motivación, la comunicación, la racionalidad, la calidad de los resultados, la relación entre la formación de pregrado, la básica y la especializada, entre otros aspectos vinculados con las necesidades espirituales de estos sujetos.⁽³⁾

Es significativo abordar el concepto de profesionalización antes de sistematizarlo, desde la importancia que resalta para el mejoramiento del desempeño. Se enmarca en los procesos de los cuales depende, como la profesionalidad y la profesión, ya que abogan por la necesidad de ventajas para la actualización y complementación de los conocimientos en los docentes, lo cual involucra los avances necesarios en la superación, que tiene como finalidad mejorar el desempeño docente en su propio contexto, desarrollando sus funciones.

Para responder a la formación de las nuevas generaciones, la educación en el siglo XXI tiene grandes desafíos al nivel internacional, por las necesarias transformaciones en un mundo globalizado, con grandes contradicciones éticas y con un injusto orden económico-social y político. La sociedad cubana se prepara a partir del desarrollo y calificación alcanzada en el capital humano, conjuntamente con la formación de valores y el respeto por el trabajo, la honestidad y la conducta, que se perfilan en los aspectos de mayor énfasis de nuestro modelo educativo: la superación constante.

Diferentes investigaciones en la educación han abordado como objeto el rol del maestro, el desempeño profesional, el desempeño profesional pedagógico, las condiciones de trabajo, la formación del personal docente, el desempeño del docente, la superación, la evaluación del desempeño profesional pedagógico y por competencias, la profesionalización pedagógica y el programa de mejoramiento del desempeño profesional.

Los autores se proponen como objetivo argumentar la importancia de la necesaria profesionalización de los docentes noveles en el sistema educativo cubano; así como las posibles acciones que garantice la formación continua y superación que contribuya al mejoramiento humano y a la calidad de los conocimientos que se imparten en la docencia.

MÉTODO

La investigación es no experimental, descriptiva y con enfoque mixto, en la que se manejan técnicas cuantitativas como la revisión documental; permitió ejecutar relaciones entre trabajos, rastrear preguntas y objetivos de investigación, observar las estéticas de los procedimientos y establecer semejanzas y diferencias entre los trabajos y las ideas de los autores con otros investigadores. Asimismo, las técnicas cualitativas como las fuentes documentales permitieron profundizar en el tema de investigación.

Se utilizaron métodos teóricos como el análisis documental para identificar el sustento teórico de la Teoría de la Educación Avanzada; el histórico lógico, que regulariza los aportes de las investigaciones de la comunidad científica, sobre la profesionalización de los docentes; y empíricos, que permitió acercar los investigadores al problema y recabar información acerca del objeto de análisis en la revisión integradora de cuatro tesis doctorales y cuatro artículos científicos, así como otros documentos que evidencian el abordaje metodológico y que tributan al mejoramiento humano desde la Teoría de la Educación Avanzada.

Criterios de inclusión

- Documentos relacionados al estudio de la profesionalización.
- al estudio de la profesionalización de los docentes noveles.
- tesis y artículos publicados de la Teoría de la Educación Avanzada.

Criterios de exclusión

- Tesis y artículos publicados que no estén basados en la Teoría de la Educación Avanzada.

RESULTADOS

Sobre la Teoría de la Educación Avanzada. Aportes de la comunidad científica

Los autores de la investigación reconocen en la Teoría de la Educación Avanzada la interacción entre la producción intelectual, la calidad de vida y la conformación del capital humano, como la relación entre los principios, leyes y sus regularidades, las alternativas y la evaluación del impacto social, así como entre los intereses individuales y sociales, la relación entre el papel del maestro (profesor, consultante, tutor, asesor) el enfoque interdisciplinario y las acciones educativas, relación entre las diferencias individuales, los proyectos de mejoramiento profesional y humano, y la profesionalización del proceso docente.

Para Chacón⁽⁴⁾, la TEA expresa la síntesis entre los valores y las cualidades morales que caracterizan la ciencia humanista de la labor del maestro o profesor y el dominio de los contenidos de la enseñanza, de los métodos y de las habilidades profesionales que garantizan el desempeño de sus funciones, avalado por la experiencia práctica acumulada, los resultados y los logros obtenidos en su vida profesional, aporte analizado y con el que coinciden los investigadores.

Según Añorga⁽¹⁾, plantea por su parte que la importancia de la relación entre profesionalización y profesionalidad se basa en que la profesionalización como proceso pedagógico permite, con la reeducación de las características de la personalidad de los sujetos, transformar y alcanzar determinados niveles de profesionalidad, por lo que es acercamiento al mejoramiento profesional y humano en diferentes etapas. Es el macro proceso pedagógico de formación del hombre en su actividad laboral, ya sea ocupacional social o doméstica, que tiene su génesis en la formación inicial, vocacional o inducida del individuo, y que llega hasta la formación permanente, estable y continua de los sujetos en el ejercicio habitual de sus labores.

Coinciden los autores en que, a decir de Añorga, siempre en su desempeño, llevan implícito un cambio continuo y ascendente, determinado por el dominio de los contenidos propios de las disciplinas de la profesión, o de la actividad que desempeña y que debe ejercer con un componente esencialmente humano⁽¹⁾.

Se considera que la profesionalización como proceso, va encaminada a formar profesionales, siendo este definido por Pérez⁽⁵⁾ y Oramas⁽⁶⁾ como el proceso que tiene su génesis en la formación escolarizada del individuo, más alcanza su plenitud en la Educación Avanzada (incluye este nivel a todos los egresados de cualquier nivel de enseñanza, inmerso en el mundo laboral o en la comunidad).

Sostienen Ramos, Ávila y Lazo⁽⁷⁾, que la profesión es un elemento aplicable a las formas escolarizadas, obtenidas a través de la transmisión de conocimientos de una generación a otra; estando el profesional caracterizado por cuatro cualidades distinguibles: rapidez, exactitud, precisión y cuidado en la profesión que realiza.

Todo esfuerzo encaminado para formalizar una instrucción que propicie el ejercicio del sujeto en una profesión del cual solucione problemas productivos o de servicios, aplicando aspectos de la ciencia, de las tecnologías, administrativos y de relaciones sociales, conlleva al proceso de profesionalización.

Además, la concibe como un proceso pedagógico continuo que se sostiene en una formación inicial que propicia el tránsito hacia otros niveles de profesionalidad en el que se evidencia el carácter empático, social y culto, demostrando su indisoluble vinculación con la profesionalidad, según enfatiza Loes.⁽⁸⁾

En opinión de los autores, este concepto es mucho más abarcador y se refiere a la esencia formativa desde los valores, y pone en alto las experiencias de vida del sujeto que puedan favorecer su desempeño. Comprende Rose G⁽⁹⁾, que cuando la tríada de categorías estudiadas por la Teoría de la Educación Avanzada: profesionalización, desempeño profesional pedagógico y profesionalidad, se relacionan de manera dialéctica, entonces ocurre el mejoramiento profesional y humano.

Existen algunas directrices acerca del mejoramiento del desempeño profesional, entre las que se destacan su relación con la preparación que requiere el capital humano, su asociación a la mejora en la adquisición de conocimientos, habilidades, valores que son esenciales en la responsabilidad que se asume para elevar la calidad del desempeño profesional. O sea, se vincula a un mejoramiento desde lo humano, que permita el desarrollo de particularidades implícitas a la personalidad y lo profesional.

Sobre la profesionalización de docentes noveles

La superación se convierte en prioridad en la obtención de nuevos conocimientos, pero en especial, la de los retos que acontecen para su formación integral, aprecian los docentes noveles; se debe tener en cuenta el nivel de disposición para asumir nuevos conocimientos y el intercambio con los docentes de mayor experiencia, el equilibrio entre los intereses personales, laborales e institucionales, todo esto para lograr un aprendizaje de calidad que se refleje en los estudiantes en la obtención de nuevos conocimientos.

Otro de los elementos a tener en cuenta son los materiales teóricos y prácticos en diferentes formatos, para lograr esa independencia cognoscitiva, basada en valores humanos y al sistema organizacional que prioriza esta elevación de la profesionalización de los docentes noveles. Autores como Lago Queija, Alea González y Rodríguez González⁽¹⁰⁾ plantean que «se propicia la transformación en los niveles de profesionalización de los docentes, referida al desarrollo que logra desde sus modos de actuación y se integran las acciones docente educativas para una evaluación formativa, propiciando la toma de decisiones y el desarrollo de los estudiantes.»

Con este enfoque, se posibilita representar de manera integral cómo debe ocurrir ese proceso, a partir de la determinación de los componentes esenciales, sus relaciones y su organización sistémica, concibiendo la profesionalización de estos docentes noveles como un proceso de interacción entre lo académico y lo investigativo, elementos que intervienen en su construcción.

El sistema de superación se organiza en la Teoría de la Educación Avanzada, manifestando su intencionalidad de transformar a los profesores noveles que requieren de cambios educativos en la institución, buscando una forma de contribuir a garantizar de forma permanente y continua la elevación de la calidad de los servicios y desempeños en todos los contextos donde se desarrolle.

El proceso de superación es considerado de mayor amplitud y alcance, recoge todas las acciones, figuras o alternativas de la Educación Avanzada, ya sean de superación, capacitación, autosuperación, formación permanente, profesionalización y educación continua que se ofrezca a un recurso humano.⁽¹¹⁾

Para los autores Mayor y Sánchez ⁽¹²⁾, se fortalece la figura de grupos de profesores docentes con acciones de formación colaborativa y reflexiva. El trabajo en equipos docentes o de investigación ayuda a los profesores a integrarse en lo social, en su grupo y también en su departamento, ya que aprenden a interiorizar pautas de conductas, significados y pensamientos compartidos, así como los valores, actitudes y expectativas que ese grupo posee y manifiesta. Este proceso de interiorización va a determinar la práctica y el rol docente de los nuevos profesores, y de ahí su importancia.

En este sentido, se puede destacar el papel que juegan los departamentos universitarios como instancias directas y fundamentales en la formación y dinamización de los equipos docentes, encargados de desarrollar estas actividades, puesto que además los profesores aprenden con y de otros profesores.

La innovación y el uso de las nuevas tecnologías debe estar a tono con las últimas tendencias, que revierta y viabilice el mejoramiento de la calidad de los docentes noveles, donde el trabajo colectivo permita una retroalimentación según los nuevos contextos y los beneficios adquiridos en la práctica docente, en la que expondrá todos los conocimientos que integre los saberes.

DISCUSIÓN

Los autores antes citados comparten la idea que el trabajo colaborativo es un proceso de ejecución de actividades de manera conjunta e interactiva. Se denota diferencia de criterios al mencionar, por una parte, la generación de conocimiento, y por otra, la construcción social. Es así que se reconoce que el trabajo colaborativo es la integración del docente en un equipo de trabajo para el logro de objetivos comunes, mediante la interacción de criterios que generan nuevos aprendizajes.⁽¹²⁾

Por lo que se concibe con estos elementos que la profesionalización de los noveles, teniendo en cuenta las bases metodológicas de la Teoría de la Educación Avanzada de los aportes científicos de autores nacionales como internacionales, es de gran importancia y de prioridad para la formación de las nuevas generaciones, que darán continuidad y se nutrirán de buenas prácticas en la asimilación de conocimientos básicos para su preparación general.

CONCLUSIONES

La profesionalización, desde la teoría de la Educación Avanzada es un proceso pedagógico que permite el mejoramiento del desempeño del docente novel, que lleva de conjunto una posición ética y transformadora, de actitud honesta y compromiso científico y de constante superación que promueva la calidad en la formación plena de los educandos. Toda acción que se realice para la profesionalización de los noveles debe realizarse con creatividad, compromiso social y la unidad de los docentes que contribuyan a su mejoramiento en el desempeño educativo.

Cada acción para el logro de la profesionalización de los docentes noveles no solo controla, si no que contribuye a la confianza en sí mismos y en el equipo asesor, facilita el aprendizaje mutuo y robustece el avance dirigido al trabajo en equipo.

La profesionalización de los docentes noveles debe verse como un proceso en el que todos aprenden, porque se está en constante adquisición de técnicas, metodologías, y en el uso de nuevas formas de hacer, para el aprendizaje consciente y reflexivo de los educandos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cardoso Camejo L, Valdés Naranjo M, Panesso Patiño V. La teoría de la Educación Avanzada: epistemología de una teoría educativa cubana. Rev Varona [Internet]. 2022 [citado 22 Ago 2025]; Edición Especial 2022. Disponible en: <http://revistas.ucpejv.edu.cu/index.php/rVa/article/view/1549>
2. Añorga Morales JA. Desde la utopía a la realidad. Algunos mitos y fantasías, al cabo de 35 años de la Educación Avanzada [CD-ROM]. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona; 2018.
3. Valiente P. Concepción sistémica de la superación de los Directores de Secundaria Básica. [Tesis presentada en opción al grado científico de doctor en ciencias pedagógicas]. La Habana, Cuba: Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona; 2001.
4. Chacón Arteaga N. La Formación de los valores morales. Propositiones metodológicas. Centro de Estudios Educativos, ISPEJV. La Habana: Editorial Academia; 2002.
5. Pérez M. Programa Educativo para el mejoramiento profesional pedagógico de los docentes de los centros de educación de jóvenes y adultos (EDJA) de la Habana. [Tesis doctoral]. La Habana: Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona; 2010.
6. Oramas R. Modelo del profesor para los escenarios docentes de la carrera de medicina. [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona; 2012.
7. Ramos Suárez V, Lazo Pérez MA, Sánchez Ávila M. Utilidad de la estrategia de superación en mamografía para el desempeño del tecnólogo en Imagenología. Educ Med Super [Internet]. 2017 Sep [citado 2025 Ago 22]; 31(3): 181-193. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412017000300018&lng=es
8. Lores Estrada RI, Cabezas Chamizo O. Importancia de la autosuperación como nueva figura de la Teoría de la Educación Avanzada para el mejoramiento del desempeño docente [CD-ROM]. La Habana: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona; 2017.
9. Rose Jiménez GG, Acosta Cardoso L, Panesso Patiño V. Los principios de la Educación Avanzada, sustento de la superación en el sistema de Turismo. Rev Varona [Internet]. 2023, [citado 22 Ago 2025]; 76. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382023000100014&lng=es&nrm=iso
10. Lago Queija M, Alea González M, Rodríguez González J. El mejoramiento del desempeño profesional pedagógico de los docentes para la evaluación formativa. Educ Med Super

[Internet]. 2019 Mar [citado 22 Ago 2025]; 33(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412019000100014&lng=es

11. Armas Rosales W, García Labrada D, Reyes González Y. Sistema de superación para el desempeño profesional pedagógico de los profesores noveles del Instituto de Farmacia

y Alimentos de la Universidad de la Habana [Tesis doctoral]. La Habana: Universidad de La Habana; 2021. Disponible en: <https://promociondeeventos.sld.cu/educavanzada2021/files/2021/11/59.pdf>

12. Mayor Ruiz C, Sánchez Moreno M. El reto de la formación de los profesores universitarios: una experiencia con profesores noveles. Sevilla: Universidad de Sevilla; 2000.

Declaración de conflictos de intereses:

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Marta Mercedes Cepero Herrera: conceptualización, análisis e investigación, metodología, supervisión, visualización, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Yanela González González: conceptualización, análisis e investigación, metodología, redacción-revisión y edición.

Lidisbet Cardoso Camejo: análisis e investigación, metodología, redacción-revisión y edición.

Yohandra Valdés Roque: investigación, metodología, supervisión, visualización, redacción-borrador original, redacción-revisión y edición.

Financiación:

No se recibió financiación para el desarrollo del presente artículo.

